

УДК 82-3

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКА ЖАНРА ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ
МАРГАРИТЫ КУЗЬМИНИЧНЫ АНИСИМКОВОЙ
«ПОРУШЕННАЯ НЕВЕСТА» И «ПЛАЧ ГАГАРЫ»**

**ARTISTIC SPECIFICITY OF THE HISTORY OF THE HISTORICAL NOVEL ON THE
EXAMPLE OF THE WORKS OF THE NIZHNEVARTOVSKY WRITER
MARGARITA KUZMININNA ANISIMKOVA
"THE DESTROYED BRIDE" And "GAGARA'S PLAY"**

©Непогодина М. С.

*Южно-Уральский государственный университет филиал в г. Нижневартовске,
г. Нижневартовск, Россия, nepogodinams@list.ru*

©Nepogodina M.S.

*South Ural State University Branch in Nizhnevartovsk,
Nizhnevartovsk, Russia, nepogodinams@list.ru*

Аннотация. Писатель, как и историк, может воссоздать события и облик прошлого, хотя это художественное воссоздание отличается от научного. Опираясь на исторические данные, писатель в то же время всегда идет по пути творческого вымысла, без которого невозможно искусство. Однако право на исторический вымысел не исключает того, что вымышленные ситуация должны быть исторически возможны и мотивированы, а изображение подлинно исторических событий, эпохи, ее быта, отдельных деталей - строго базироваться на достижениях исторической науки, данных исторических источников.

Литература регионов Сибири имеет богатую историю и развивается в контексте литературных процессов России, работает на строительство единой духовно и нравственно сильной России. Она вскрывает те же пласты проблем, которые накопились в российском обществе, но с учетом региональных особенностей, национального колорита и истории развития края. Цель исследования: доказать, что литературные произведения Маргариты Кузьминичны Анисимковой, помогают познать край в котором мы живем, и, познавая его, понять и себя тоже, чтобы глубже проникнуть в замысел писательницы, раскрыть то, что невозможно увидеть с первого взгляда, постичь глубину мыслей и чувств автора.

Abstract. The writer, as well as the historian, can recreate events and shape of the past though this art reconstruction differs from scientific. Being based on the historical data, the writer at the same time always goes on the way of creative fiction without which art is impossible. However the right for historical fiction does not exclude that invented a situation have to be historically possible and motivated, and the image of originally historical events, eras, its life, separate details - strictly to be based on achievements of historical science, these historical sources.

Literature of regions of Siberia has the rich history and develops in the context of literary processes of Russia, works for construction uniform spiritually and is moral strong Russia. It opens the same layers of problems which collected in the Russian society but taking into account regional features, national color and history of the development of edge. Research objective: to prove that literary works of Margarita Kuzminichna Anisimkova, help to learn edge in which we live, and, learning it, to understand also itself to more deeply to get into a plan of the writer, to open what cannot be seen, at first sight, to comprehend depth of thoughts and feelings of the author.

Ключевые слова: М. К. Анисимкова, исторический роман, роман об историческом прошлом, история России, Сибирь.

Keywords: М. К. Анисимкова, a historical novel, a novel about the historical past, the history of Russia, Siberia.

По мнению Н. Н. Горбачёвой М. К. Анисимкова «принадлежит к тому типу писателей, чье творчество рождается и питается органичным единением с землей, на которой волей обстоятельств доводится жить художнику» [3]. Связанная рождением и человеческим и профессиональным становлением с Уральским краем, М. Анисимкова по праву должна быть названа писательницей сибирской. И не только потому, что темы, мотивы и образы ее произведений связаны с Сибирью, природным и человеческим феноменом Севера, проблемами его сегодняшнего дня и его прошлым.

М. К. Анисимкова хорошо известна в литературных кругах своими историческими романами, повествующими о некоторых страницах истории России, Сибири: «Ваули», «Порушенная невеста», «Плач гагары», «Наледь», «Большой камень», «Эхо», «Мангазея». Это романы об исторических судьбах людей, осваивающих Сибирь, о женщинах, купцах, чиновниках, простых людях. Эти произведения дополнили список «сибирских романов» и исторической литературы.

Самым общим определением исторического романа является следующее: это художественное произведение, действие которого разворачивается на фоне исторических событий.

Заслуги Маргариты Кузьминичны Анисимковой по праву отмечены высокими государственными наградами: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», знаком министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», дипломом и памятной медалью Фонда светлейшего князя Александра Меншикова III степени. Маргарита Кузьминична – лауреат премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области литературы 2000 года за роман «Наледь», международной премии «Югра» за вклад в развитие традиций русского исторического романа (2010), литературной премии Уральского федерального округа за историческую прозу в специальной номинации «За вклад в литературу Урала и Сибири» (2012).

Она – член Союза писателей СССР (1985), член Союза журналистов СССР, Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1997), Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа (2000), Почетный гражданин города Нижневартовска (1997). Признавая литературные заслуги писательницы ее имя носит Центральная городская библиотека Нижневартовска.

Вершиной литературного творчества М. К. Анисимковой, по мнению авторитетных критиков и литературоведов, считаются романы, представляющие, по сути, диалогию – «Порушенная невеста» и «Плач гагары». Они представляют собой историческую панораму эпохи российской истории, которые многое дают для подлинного нравственного и духовно-патриотического воспитания молодежи.

Художественной целью и задачей художника является воспроизведение и исследование важнейших характеристик известной личности, показ взаимосвязи личности и эпохи.

История Сибири - всего лишь одно из звеньев в общей цепи развития российской цивилизации, которая уходит своими корнями вглубь столетий. Одновременно Сибирь - и бесценное сокровище Государства Российского, и прочно связана с его историей.

С момента своего присоединения, Сибирь как новый далекий край огромной империи, стала местом ссылки [0, с. 25]. Особо яркую страницу в истории Сибири оставил XVIII век, значительную часть которого составляет «Эпоха дворцовых переворотов». Оказывались здесь в качестве ссылных и опальные царедворцы.

Об этом периоде и повествуют романы М. К. Анисимковой «Порушенная невеста» и «Плач гагары». Они вышли в 1990-е годы и сразу стали событием в культурной жизни Зауралья. Объектом изображения становятся события первой трети XVIII века — опала и ссылка княжеских семейств Меншикова и Долгорукова. Уже в самом выборе исходного материала проявилась одна из особенностей региональной прозы об истории — обращение

не просто к прошлому, но и к истории «своей»: в минувшем наиболее интересны те, кто был или стал нашему краю «своим» по факту рождения, прижизненного мученичества или смерти. Однако общая примета в романах М. Анисимковой приобретает индивидуальный тематический нюанс: именитые «ссылочные невольники» интересуют писательницу лишь постольку, поскольку связаны с судьбой женщин: Марии Меншиковой, Натальи Долгоруковой. «Женский элемент» в истории — предмет преимущественного и последовательного внимания автора. Поэтому при том, что эпический сюжет во втором романе значительно более разветвлен, нежели в первом (конец жизни Петра II, заговор «верховников», воцарение Анны Иоанновны, экспедиция Дмитрия Овцына), ведущим в «Плаче гагары», как и в «Порушенной невесте», является сюжет лирический [0, с. 36]

Эти произведения о высших русских чиновниках, в результате интриг при царском дворе, попавших в опалу Петра II и Анны Иоанновны по желанию их политических противников. В романах ярко раскрываются судьбы всесильного петровского вельможи, даровитого царедворца и администратора А. Д. Меншикова, князей Долгоруких, деятельность которых принесла немало пользы государству.

Маргарита Анисимкова мастерски воссоздает характеры XVIII века и исторический интерьер - от блеска торжеств петровской столицы и величественных картин просторов Западной Сибири до скромного, затерянного на бескрайних просторах болот, тайги небольшого поселка Березов. Город основан в 1593 г. [0, с. 27] на реке Северная Сосьва, которая впадает в великую реку Сибири – Обь. Вот в этих местах и разворачиваются драматические события.

Первый роман – «Порушенная невеста» - главные героини-Меншиковы и Долгоруковы - типично русские фигуры той эпохи. Они показаны в период сибирской ссылки, когда осознают всю жуть своего положения. Они постигнуты судьбой в момент страшного падения с высот придворной жизни, они каются и воздвигают на суровой северной земле православные храмы, стремясь хоть в конце жизни замолить свои грехи.

Роман о сильном выдающемся человеке, познавшем величайшую славу «полудержавного властелина» и величайшее унижение опального ссыльного. Но и в славе и горе Александр Меншиков остается победителем, символом русского народа. «Самообладание и вера в себя, свою звезду-это то, что так и не смогли отнять у поверженного Меншикова его противники».

Несчастливы и его дети, страдающие винно и невинно из-за злодеяния своих отцов. О величии России то с радостью, то с болью думают и говорят герои романов нашей писательницы.

И только рядом с опальным князем перед нами предстает хрупкий, ранимый образ его старшей дочери Марии - обрученной невесты царя, чья судьба полностью в подчинение воли отца и дворцовых заговоров. Поздно Александр Данилович понял свою вину перед семьей: «И у тебя (жене) и у детей перед Богом буду просить прощения». Слово своё князь сдержал. В Берёзове построил церковь и ежедневно в ней молился.

Роман строго документален и возвращает читателю галерею замечательных русских женщин, забытых во мгле веков. Дополняет наши знания о многих деятелях «гнезда Петрова», рисуя твердый характер светлейшего, наделяя его чертами, представляющий русский народ.

Второй роман – «Плач гагары» - роман-продолжение исторической темы о великородных изгнанниках, ставших жителями березовского острога.

Роман-зеркало судьбы древнего рода Долгоруковых. В центре событий судьба Екатерины Долгоруковой, невесты 14 –летнего императора Петра II.

Автор, используя богатый архивный материал, умело преподносит его читателю в художественных образах, нравах, жизнеописании князей Долгоруковых. Взлет и падение родовитой династии Долгоруковых не просто исследовательский трактат, а глубокая и нравственная трагедия ярких представителей петровской эпохи на фоне великих потрясений.

Герои романа легко узнаваемы, обладают волевым характером и силой духа. Известно, что семейство стало гонимым в период «бируновщины». Тяжесть лишений, выпавшая на долю Долгоруковых, значительнее тех испытаний, которые претерпел в Березове светлейший князь Меншиков.

Дочь князя Долгорукова так и не стала женой императора по причине его скорой смерти из-за болезни в январе 1730 года, вследствие чего все семейство оказалось в опале. И было сослано в далекую и холодную Сибирь, в Березов.

Почти «неземная», но реальная любовь князя Ивана Долгорукова и Натальи Борисовны, урожденной Шереметьевой, на фоне страданий и есть та жизнеутверждающая сила, ведущая героев по жизни.

Нужно отметить, как Анисимкова обращает внимание на поступки и поведение жены князя Ивана Долгорукова (сестры Екатерины и верного друга Петра II) Натальи Шереметьевой, которая, не раздумывая отправилась в острог вместе с мужем, несмотря на помилование.

В романе читатель найдет много интересного, неизданного ранее. Не скрывает и автор и своих симпатий к героям. Чтение произведений М. К. Анисимковой захватывает динамикой развития сюжета, историческим колоритом, драматизмом жизни героев. В романах даётся нравственная позиция автора по ряду интересных фактов, которые является объектом художественного анализа автора. Её герои волнуют умы, сердца и души людей. М. К. Анисимкова прожила длинную и богатую событиями жизнь, поэтому ей есть, что поведать читателям, и она делает это талантливо и мастерски [0, с. 302].

М. Анисимкова в своих произведениях изображает сибирский край с любовью: «Великие реки Сибири – Обь и Иртыш. Сколько воды несут они в океан. Сколько страха наводят на человека крутые волны. И всё равно человек воздаёт им хвалу: поёт песни, слагает былины, называет кормилицами. А сколько народу пошло по их берегам – с молитвами и слезами. Сколько тропок-дорожек проторено бурлаками, работными людьми, монахами, беглецами. Разные народы нашли свой приют и кров на их берегах» [0, с. 53]

Таким образом, романы Анисимковой – это художественное отражение исторических фактов, безраздельно господствующих в романе, и именно в них коренится историческая достоверность произведений.

Оба романа восстанавливают важные звенья в цепи художественно-документального воссоздания летописи русской истории, они стали её настоящими памятниками. Недаром имя Анисимковой включено в авторитетный словарь «Ученые и краеведы Югры» (Ханты-Мансийск, 1997).

Список литературы:

1. Анисимкова М. К. Порученная невеста. Екатеринбург: Сред.-Урал, 1994. 361 с.
2. Анисимкова М. К. Плач гагары. Екатеринбург: Сред.-Урал, 1997. 525 с.
3. Горбачёва Н. Н. Заметки о прозе М. Анисимковой. Екатеринбург: Сред.-Урал, 2000. 137 с.
4. Комитет по средствам массовой информации и полиграфии администрации Ханты-Мансийского автономного округа. Окружной литературно-художественный альманах, Ханты-Мансийск, 1998. 402 с.
5. Пуртова Т. В. Доклады и сообщения конференции, посвященной 70-летию издания поэмы М. П. Плотникова «Янгал-Маа» и 75-летию со дня рождения М. К. Анисимковой. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2003. 75 с.
6. Солодкин Я. Г. Основатель Берёзова Никифор Траханиотов: Югра, 1998. 47 с.
7. Трапезников А. А. Писатели Югры: кто они? Ханты-Мансийск: Литературная Россия, 2007. 43 с.
8. Ядринцев Н. М. Исторические очерки русской ссылки в связи с развитием преступлений. Ссылка и ссылки в Сибири: Вост-обозрение, 1980. 35 с.

References:

1. Anisimkova M. K. Porushennaja nevesta. Ekaterinburg: Sred.-Ural, 1994. 361 s.
2. Anisimkova M. K. Plach gagary. Ekaterinburg: Sred.-Ural, 1997. 525 s.
3. Gorbachjova N. N. Zametki o proze M. Anisimkovej. Ekaterinburg: Sred.-Ural, 2000. 137s.
4. Komitet po sredstvam massovoj informacii i poligrafii administracii Hanty-Mansijskogo avtonomnogo okruga. Okružnoj literaturno-hudozhestvennyj al'manah, Hanty-Mansijsk, 1998. 402s.
5. Purtova T. V. Doklady i soobshhenija konferencii, posvjashhennoj 70-letiju izdanija pojemy M. P. Plotnikova «Jangal-Maa» i 75-letiju so dnja rozhdenija M. K. Anisimkovej. Hanty-Mansijsk: Poligrafist, 2003. 75 s.
6. Solodkin Ja. G. Osnovatel' Berjozova Nikifor Trahaniotov: Jugra, 1998. 47 s.
7. Trapeznikov A. A. Pisateli Jugry: kto oni? Hanty-Mansijsk: Literaturnaja Rossija, 2007. 43 s.
8. Jadrincev N. M. Istoricheskie ocherki russkoj ssylki v svjazi s razvitiem prestuplenij. Ssylka i ssyl'nye v Sibiri: Vost-obozrenie, 1980. 35 s.